

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

CARLOS ZEGLIO PEREIRA

**ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS**

SÃO PAULO - SP
2018

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

CARLOS ZEGLIO PEREIRA

**ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS**

Trabalho Exploratório apresentado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, para obtenção do certificado de conclusão do curso Master in Business and Management (MBM)

SÃO PAULO - SP
2018

CARLOS ZEGLIO PEREIRA

**ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS**

Trabalho Exploratório apresentado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, para obtenção do certificado de conclusão do curso Master in Business and Management (MBM)

SÃO PAULO, 23 de novembro de 2018.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Marcelo Marinho Aidar

Prof. Convidado
Afiliações

Prof. Convidado

RESUMO

O trabalho apresenta o levantamento dos custos fixos e variáveis de forma exploratória. O objetivo geral foi analisar a viabilidade financeira de uma instituição de longa permanência para idosos localizada sob jurisdição da Subprefeitura de Santana/Tucuruvi na Zona Norte da cidade de São Paulo – SP no ano de 2018.

As informações foram coletadas através de entrevistas com o contador e com as sócias-administradoras, já que não existia um sistema informatizado integrado e a empresa ainda não estava em operação. Os dados coletados foram estruturados em planilhas Excel para tornar mais fácil o cálculo e mitigar erros.

Os resultados obtidos foram positivos em todos os indicadores, tendo o lucro operacional como 11,2%, sendo a margem de contribuição também elevada, 82,91%, logo, baseado nas informações que foram coletadas e os cálculos efetuados, há a viabilidade financeira do negócio. Também foi possível identificar o ponto de equilíbrio financeiro da ILPI estudada. Com essas informações foram feitas sugestões de melhorias e pontos de atenção para as sócias-administradoras.

Palavras-chave: ILPI, Viabilidade Financeira, Ponto de Equilíbrio

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - População acima de 60 anos	22
Tabela 2 - Evolução da população de idosos por faixa etária	23
Tabela 3 - Custos fixos e representatividade mensal	25
Tabela 4 - Custos variáveis e representatividade mensal	26
Tabela 5 - Fluxo de caixa acumulado em valor presente futuro	29
Tabela 6 - Lucro individual e total mensal	30
Tabela 7 - Ponto de equilíbrio financeiro e unitário	31

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	8
1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS	10
1.1. CLASSIFICAÇÃO DE CUSTOS.....	10
1.2. CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	10
1.3. CUSTO FIXO	11
1.4. CUSTO VARIÁVEL.....	11
1.5. GESTÃO DE CUSTOS	11
1.6. PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12
1.7. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO.....	12
1.8. PONTO DE EQUILÍBRIO.....	13
1.9. CÁLCULO DO PONTO DE EQUILÍBRIO.....	14
1.10. <i>PAYBACK</i>	15
1.10.1. <i>PAYBACK</i> SIMPLES	15
1.10.2. <i>PAYBACK</i> DESCONTADO	16
1.11. VALOR PRESENTE LÍQUIDO	17
1.12. TAXA INTERNA DE RETORNO	18
2 OBSERVAÇÃO DA REALIDADE DA EMPRESA	20
2.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA ESTUDADA	20
2.1.1 <i>Divisão societária</i>	20
2.1.2 <i>Público-alvo e segmentos atendidos</i>	20
2.1.3 <i>Serviços prestados</i>	20
2.1.4 <i>Quadro de funcionários</i>	21
2.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA OU OPORTUNIDADE	22
3 PESQUISA E RESULTADO	24
3.1 METODOLOGIA	24
3.2 RESULTADOS DA PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS	24
3.2.1 <i>Levantamento de custos</i>	24
3.2.1.1 Investimento inicial	24
3.2.1.2 Custos fixos.....	24
3.2.1.3 Custos variáveis.....	25
3.2.1.4 Margem de contribuição.....	26

3.2.1.5	Taxa mínima de atratividade	27
3.2.1.6	Ponto de equilíbrio	27
3.2.1.7	<i>Payback</i>	27
3.2.1.7.1	<i>Payback</i> simples.....	27
3.2.1.7.2	<i>Payback</i> descontado.....	27
3.2.1.8	Valor presente líquido.....	28
3.2.1.9	Taxa interna de retorno	28
4	PROPOSTA	29
4.1	SUGESTÕES PARA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS.....	29
4.2	LIMITAÇÕES DA PESQUISA	31
4.3	SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS	32
5	CONCLUSÃO	33
6	RESULTADOS ESPERADOS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
7	LISTA DE REFERÊNCIAS	35

INTRODUÇÃO

De acordo com o IBGE, houve um aumento na expectativa de vida dos brasileiros (CENSO 2010). Essa realidade já é percebida em todo mundo e, a população de idosos deve crescer mais ainda nas próximas décadas, devido ao aumento da expectativa de vida.

Diante do exposto, verificou-se a necessidade de locais apropriados e adequados para cuidar e acolher esses idosos, em um momento vulnerável de suas vidas, quando por vezes, essa população, apresenta uma ou mais doenças de base.

A definição de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) foi dada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, para qualificar corretamente os empreendimentos que possam atender esse público específico. As instituições, possuem como público-alvo pessoas de 60 anos ou mais, que são ou não dependentes e não possuam condições para ser cuidados pela família (COSTA, 2013).

As casas de repouso, clínicas geriátricas e instituições de longa permanência para idosos, do segmento privado, mostraram um crescimento exponencial nos últimos 20 anos, principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil (COSTA, 2013).

Com o crescimento destas empresas no ramo, e a entrada de novos administradores, sem experiência ou com pouca experiência, se faz necessário, entender os custos, despesas, preço de prestação do serviço e, utilizar das ferramentas de análise de viabilidade financeira, para uma boa administração. Para os gestores, com mais conhecimento, é necessário revisar também todos os aspectos apresentados acima, uma vez que, com a concorrência aumentando, o preço torna-se mais disputado na praça.

Assim, esse trabalho busca discutir as ações e informações necessárias, para a determinação do ponto de equilíbrio e da viabilidade financeira da instituição de longa permanência para idosos pesquisada para o ano de 2018.

A ILPI estudada fica localizada na zona norte de São Paulo, e foi constituída em agosto de 2018. Os sócios administradores, possuem, em sua maioria, nenhuma ou pouca experiência com administração de negócios.

Para a pesquisa desenvolveram-se os objetivos específicos abaixo:

- a) Identificar as atividades da ILPI;
- b) Identificar os custos fixos e variáveis;
- c) Analisar o ponto de equilíbrio;

- d) Verificar a situação da empresa de acordo com o ponto de equilíbrio;
- e) Identificar a taxa mínima de atratividade das gestoras;
- f) Analisar a viabilidade financeira do investimento;
- g) Sugerir ações para os administradores.

1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Através desse trabalho, serão explorados conceitos financeiros para verificar a viabilidade de um novo negócio, na qual existirá a possibilidade do levantamento dos custos, o entendimento e desenvolvimento do ponto de equilíbrio, e as finanças da empresa. Mediante a coleta de dados e informações haverá a análise e tratativa de dados, uma vez que, se faz necessário a utilização de planilhas para coleta de dados estruturados e os respectivos cálculos.

O conteúdo para suportar o trabalho será obtido através de livros, artigos acadêmicos, jornais e periódicos em sua grande parte, uma vez que a riqueza de material, foi localizado nessas referências, trazendo alguns autores como: Kotler, Guissoni, Chiavenato, Costa, Keller.

Segundo Peter (2000), preço é a quantidade monetária, bens ou serviços que deverão ser entregues pelo cliente e/ou consumidor para a aquisição de um bem, produto ou serviço. Por esse fato, entender o preço a ser cobrado para a obtenção de ganho, é de suma importância. O lucro passa a ser alcançado, somente após cobrir o custo da mercadoria vendida, ou do serviço prestado e custos operacionais, sejam eles fixos ou variáveis (CASAS, 2007).

A empresa deve buscar sempre maximizar os rendimentos, pensando no longo prazo e em novos investimentos para que possa existir a possibilidade de expansão. Essa ideia é suportada por Bruni e Famá (2002), que acrescentam, que os indicadores da empresa, devem estar correlacionados com o resultado esperado pelos investidores e gestores.

1.1. Classificação de custos

A definição básica de custos é dada como o valor monetário de material, produtos, matéria-prima, mão de obra e consumos que ocorrem no processo de produção e venda de um produto ou de um serviço (BERTO, 2017).

1.2. Custos diretos e indiretos

Ao identificar e separar os custos em categorias distintas, relacionando-os à apropriação dos produtos manufaturados ou serviço prestado, obtemos duas classificações que são: custos diretos e custos indiretos.

Custos diretos são: os custos adicionados diretamente aos produtos manufaturados ou serviços prestados, sem que seja necessário ratear o valor, pois, existe uma medida objetiva do consumo na sua elaboração (SANTOS, 2018).

Por outro lado, os custos indiretos, dependem de cálculos, seja ele rateado ou uma estimativa a ser alocado aos diferentes produtos, ou serviços, como componentes do mix de produtos ou serviços (SANTOS, 2018).

1.3.Custo fixo

Os custos fixos são aqueles que não dependem da quantidade produzida, são desinentes as instalações da empresa, a mesma produzindo ou não, prestando serviços ou não, os mesmos ocorrerão dentro do limite capacitivo da instalação, como por exemplo: salários, depreciações, aluguéis, IPTU, entre outros (MEGLIORINI, 2001).

1.4.Custo variável

Já custos variáveis, são conhecidos como custos marginais, por não contarem com os gastos fixos e variam proporcionalmente com o nível de produção ou prestação de serviço, como exemplo: insumos, matéria-prima e outros (WERNKE, 2001).

1.5.Gestão de custos

Como o objetivo unânime das empresas, é criar valor, de forma a gerar lucro, a mesma precisa ter um controle dos custos, da qualidade do serviço prestado ou do produto vendido e do tempo (PAIVA, 1999).

Para se obter um gerenciamento eficiente, é fundamental que essa gestão seja orientada ao cliente, como os demais processos do negócio. A gestão de custos é um instrumento que se bem aplicado no formato de orientação ao cliente, acaba por reproduzir o sucesso da estratégia de negócio, ou o seu fracasso (PAIVA, 1999).

O valor obtido sobre a prestação de um serviço, ou venda de um produto, após o desconto de custos e receita é chamado de margem de contribuição, sendo que, caso o resultado da margem seja inferior a despesa ocorrerá lucro, porém, se o valor for superior, haverá prejuízo (GABRIEL, 2016).

1.6.Preço de prestação de serviço

O preço de prestação de serviço é o valor cobrado do cliente em troca de uma prestação de serviço. Já o valor cobrado multiplicado pela quantidade vendida resultará no valor da receita total. Logo, a receita total sofrerá a alteração toda a vez que o preço cobrado for alterado ou quando a quantidade de prestações de serviços mudar.

1.7.Margem de Contribuição

A margem de contribuição é a parcela necessária para cobrir o custo fixo e proporcionar o lucro, também chamado de contribuição para o lucro (DIAS, 1992). Ela é obtida através da subtração do custo variável unitário do preço de venda ou o valor cobrado do serviço.

$$\begin{aligned} \textit{Margem de Contribuição unitária} \\ = \textit{Preço de venda unitário} - \textit{Custo variável unitário} \end{aligned}$$

Supondo que um serviço seja prestado ao valor de R\$ 100,00, e cada serviço tenha um custo variável de R\$ 50,00, teremos a margem de contribuição igual a R\$ 50,00.

$$\textit{Margem de Contribuição unitária} = R\$ 100,00 - R\$ 50,00 = R\$ 50,00$$

O índice do custo variável, mostra o valor percentual do custo variável no valor total do produto vendido ou do serviço prestado, e é calculado antes do índice da margem de contribuição.

$$\textit{Índice do custo variável} = \frac{\textit{Margem de Contribuição unitária}}{\textit{Valor do serviço prestado}} \times 100$$

$$\textit{Índice do custo variável} = \frac{R\$ 50,00}{R\$ 100,00} \times 100 = 50\%$$

O índice da margem de contribuição, exibe o percentual do valor que colabora para o pagamento do custo fixo, logo, se um produto ou serviço possui a margem de contribuição de 50% (0,5), ele contribui com 50% do valor unitário para pagamento desses custos fixos.

$$\text{Índice da margem de contribuição} = 100\% - \text{Índice do custo variável}$$

$$\text{Índice da margem de contribuição} = 100\% - 50\% = 50\%$$

1.8.Ponto de equilíbrio

Atualmente na tentativa de obter vantagem competitiva através de preço, é importante que as empresas conheçam seu ponto de equilíbrio. Para a obtenção do sucesso e da prosperidade do negócio, o que é a base de qualquer empreendimento, é necessário o estudo e pesquisa da empresa por completo. Ela deve analisar toda a operação com frequência e fazer um processo de gestão ativo, sempre percebendo os fatores internos e externos (ROSNIECKI, 2018).

Segundo Jiambalvo (2002), o ponto de equilíbrio é uma ferramenta tida como um dos principais precursores para a análise do custo. Também é definido por ele como, o resultado zero, não gerando nem lucro, nem prejuízo, ou seja, equilíbrio financeiro. Bruni (2002), destaca que também há quem recomende o uso da denominação, Ponto de Ruptura – do inglês *break-even-point*.

Todo valor que estiver acima do ponto de equilíbrio, representará o lucro, já qualquer valor abaixo do mesmo, representará prejuízo para a empresa (BRUNI, 2002).

Para a correta determinação do ponto do equilíbrio, é necessária a separação adequada dos gastos fixos, tido como gastos “estruturais” e gastos variáveis, tido como gastos “proporcionais” que, variam de acordo com a quantidade produzida ou o serviço prestado.

Essa informação é válida para os gestores da empresa, no dia-a-dia, para saber se o preço praticado está de acordo com suas necessidades financeiras, evitando

erros de precificação em promoções e na montagem dos preços que serão anunciados aos clientes.

De acordo com Couto (2011), o ponto de equilíbrio poderá ser representado em unidade monetária, no Brasil R\$, como em quantidades (unidades), onde o valor expresso em moeda é o mais utilizado.

1.9.Cálculo do ponto de equilíbrio

Para a avaliação correta do desempenho de uma empresa, o cálculo do ponto de equilíbrio é essencial, pois, proporciona um melhor e correto planejamento das atividades, tornando-se um instrumento de administração de alta relevância.

O cálculo de ponto de equilíbrio pode ser realizado de duas formas, segundo Maher (2001): em valor unitário ou valor monetário de vendas/prestação de serviço. Porém, independentemente da situação, na utilização da fórmula, o lucro considerado deverá ser igual a zero.

Maher (2001) afirma que, para o cálculo do ponto de equilíbrio em valor unitário é necessário dividir os custos fixos pela margem de contribuição unitária de cada produto ou serviço prestado, enquanto o cálculo para o ponto de equilíbrio em valor monetário considera a divisão dos custos fixos pelo índice da margem de contribuição.

O cálculo será obtido através das duas fórmulas abaixo:

$$\text{Ponto de equilíbrio em valor unitário} = \frac{\text{Custos fixos}}{\text{Margem de contribuição unitária}}$$

$$\text{Ponto de equilíbrio em valor monetário} = \frac{\text{Custos fixos}}{\text{Índice da margem de contribuição}}$$

Podemos utilizar como exemplo, um serviço que é prestado no valor de R\$ 100,00, possuindo um custo variável para a prestação de R\$ 50,00, resultando em R\$ 50,00 para cobrir os custos fixos. Se para prestar esse serviço, a empresa tenha a despesa fixa total de R\$ 30.000,00, ela necessita prestar 600 serviços para alcançar

o ponto de equilíbrio, ou seja, receber R\$ 60.000,00 para não ter prejuízo ou lucro na operação.

A fórmula do exemplo é exibida abaixo:

$$\text{Ponto de equilíbrio em valor unitário} = \frac{R\$ 30.000,00}{R\$ 50,00} = 600 \text{ prestações de serviços}$$

Para se obter o valor necessário de faturamento para alcançar o ponto de equilíbrio, podemos utilizar a seguinte fórmula:

$$\text{Ponto de equilíbrio em valor monetário} = \frac{R\$ 30.000,00}{0,5 \text{ ou } 50\%} = R\$ 60.000,00$$

1.10. Payback

O período de recuperação do investimento inicial é representado pelo método *payback*. Ele é obtido através do cálculo do número de anos que será preciso para que os fluxos de caixas futuros acumulados sejam iguais ao valor do investimento inicial (FONSECA, 2010).

Este conceito tem como premissa a determinação de um limite de tempo máximo para que haja retorno do investimento. Após ser determinado o prazo, ocorre o estudo do fluxo de recursos do projeto, comparando o valor necessário de investimento inicial com os resultados a serem alcançados no futuro até o momento em que o saldo for igual a zero. Se o prazo de recuperação do investimento inicial for um prazo aceitável pelos investidores, então esse projeto será executado, porém caso ele não seja satisfatório o mesmo deverá ser descartado.

O método do *payback* é aplicado de duas formas: *payback* nominal, conhecido como *payback* simples e o *payback* descontado.

1.10.1. Payback simples

O *payback* simples tem como vantagem a simplicidade do cálculo, uma vez que, não requer nenhum cálculo sofisticado, apenas subtrações sucessivas e também serve como parâmetro de liquidez, onde, quanto menor o resultado, maior será a liquidez e também como parâmetro de risco, onde, quanto menor, menor o risco do

projeto. Porém, o *payback* simples não considera o custo de capital, ou seja, o valor do dinheiro investido ao longo do tempo (BRUNI; FAMA; SIQUEIRA, 1998).

O *payback* simples pode ser obtido através da fórmula abaixo:

$$\textit{Payback Simples} = \frac{\textit{Investimento inicial}}{\textit{Resultado médio do fluxo de caixa}}$$

Como forma de exemplo, podemos utilizar que, o investimento inicial para o projeto seja de R\$ 100.000,00 e o resultado médio mensal do fluxo de caixa seja de R\$ 4.000,00, para esse investimento teremos o resultado de 25 meses, ou, 2 anos e 1 mês, para obter o retorno do dinheiro investido. Ao considerar que o *payback* máximo aceito pelos investidores seja de 3 anos, o projeto exemplo deveria ser aceito.

Aplicando a fórmula, teremos o resultado abaixo:

$$\textit{Payback simples} = \frac{\text{R\$ } 100.000,00}{\text{R\$ } 4.000,00} = 25 \textit{ meses}$$

1.10.2. *Payback* descontado

O *payback* descontado difere do método simples, ao levar em consideração o valor do dinheiro no tempo (FONSECA, 2010). Ao considerar esse ajuste temporal a uma taxa de aplicação no mercado financeiro, é possível trazer os fluxos a valor presente, para depois efetuar o cálculo do período de recuperação (BRUNI; FAMA; SIQUEIRA, 1998).

Para a correta análise do *payback* descontado é necessário obter a taxa mínima de atratividade - TMA, que é o retorno exigido pelos investidores, para que aquele valor seja empregado no projeto (SCHROEDER, 2005). A TMA é definida de acordo com a política de cada investidor ou empresa e é de suma importância na decisão da alocação dos recursos (GALESNE; FENSTERSEIFER & LAMB, 1999).

Para o cálculo do *payback* descontado deverá ser aplicado a fórmula abaixo:

$$\textit{Payback descontado} = \frac{\textit{Investimento inicial}}{\textit{Valor presente líquido}}$$

Como exemplo, utilizaremos os mesmos valores anteriores, onde o investimento inicial para o projeto seria de R\$ 100.000,00 e o resultado médio mensal do fluxo de caixa seria de R\$ 4.000,00 sem desconto, já com o desconto da TMA no valor de 12%, o resultado médio mensal seria de R\$ 3.571,42. Considerando esse investimento teremos o resultado de 28 meses, ou, por aproximação, 2 anos e 4 meses, para obter o retorno do dinheiro investido, já com o desconto. Ao considerar que o *payback* máximo aceito pelos investidores seja de 3 anos, o projeto exemplo deveria ser aceito.

$$TMA = 12\% \text{ ao ano}$$

$$VPL = \frac{R\$ 4.000,00}{(1,12) \times 1} = R\$ 3.571,42$$

$$\textit{Payback descontado} = \frac{R\$ 100.000,00}{R\$ 3.571,42} = 28 \text{ meses}$$

Comparando o *payback* simples e o *payback* descontado, foi possível constatar que o prazo para retorno foi maior no segundo cenário.

1.11. Valor presente líquido

O valor presente líquido (VPL), que também é conhecido como valor atual líquido (VAL) é uma das análises mais recomendadas para decisão de investir ou não (SILVA, 2005).

A avaliação de um investimento através do valor presente líquido, permite aos investidores ou gestores, quantificar a liquidez do saldo econômico e financeiro (HELFERT, 2000).

Para a análise do VPL é necessário conhecer o custo inicial, efetuar a soma de todos os valores presentes de todos os fluxos de caixas, tanto aqueles positivos quanto os negativos que acontecem durante a execução do projeto (DAMODARAN, 2004).

Se o VPL for maior que zero, o projeto deverá ser aceito;

Se o VPL for menor que zero, o projeto deverá ser negado;

Se o VPL for igual a zero, é indiferente aceitar ou não o projeto.

Ao apresentar valor superior a zero, ou seja, positivo, é considerado economicamente viável, devendo analisar quais dos investimentos apresentam o maior valor presente líquido.

Para o uso correto dessa metodologia, é necessária a definição de uma taxa de desconto, ou seja, a taxa mínima de atratividade (TMA), que representa o percentual que os investidores esperam obter de retorno (BRASIL, 2002).

Em outras palavras, o VPL é, o resultado de cálculo da soma dos futuros pagamentos, somado ao custo inicial, considerando uma taxa de desconto, visto que o cálculo prevê o valor do dinheiro no tempo.

A fórmula para cálculo do VPL seria:

$$VPL = \sum_{t=1}^N \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

Onde:

- FC é o fluxo de caixa em um período t ;
- t é o n ésimo período do tempo do investimento no projeto, começando no período 1, quando o primeiro fluxo financeiro é efetivado;
- N é o número de período t ;
- i é taxa mínima de atratividade.

1.12.Taxa interna de retorno

A taxa interna de retorno – TIR é independente da taxa de juros do mercado financeiro. É uma taxa inerente do projeto, que depende apenas dos fluxos de caixas que foram projetados.

A TIR analisa a remuneração do investimento, tornando nulo o valor presente líquido dos fluxos de caixa. Por esse motivo ela é a taxa de retorno do fluxo de caixa atualizado (BRASIL, 2002).

Para saber se um projeto deve ou não ser aceito através dessa metodologia é necessário verificar o resultado obtido, caso o mesmo seja superior ao custo de capital,

o projeto deve ser aceito, pois indica que a aplicação do dinheiro na empresa rende mais do que o custo do capital, trazendo o efetivo retorno. Porém, se o resultado for inferior ao custo de capital, o mesmo deverá ser rejeitado.

Para o cálculo da TIR utilizamos a seguinte fórmula:

$$VPL = 0 = \text{Investimento Inicial} + \sum_{t=1}^N \frac{F_t}{(1 + TIR)^t}$$

Onde:

- VPL é o valor presente líquido;
- F entrada de caixa no período t ;
- t é o n ésimo período do tempo do investimento no projeto, começando no período 1, quando o primeiro fluxo financeiro é efetivado;
- N é o número de período t ;
- TIR é o custo de capital.

2 OBSERVAÇÃO DA REALIDADE DA EMPRESA

2.1 Descrição da empresa estudada

A empresa estudada, uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), fica localizada na Zona Norte de São Paulo, sob jurisdição da Subprefeitura Santana/Tucuruvi. A localização da casa foi tida como extrema importância, para facilitar a admissão de pacientes e visitas dos familiares, estando próximo de estações de metro e das principais vias arteriais e de trânsito rápido, além da proximidade do centro da cidade.

2.1.1 Divisão societária

A mesma foi fundada por três sócias, que possuem pouca ou nenhuma experiência administrativa, no mês de agosto de 2018.

A divisão de cotas é igualitária, representando 33,33% para cada sócia, dando direitos e deveres iguais às três. Para esse estudo, todas as entrevistas foram e, serão mantidas com todas.

2.1.2 Público-alvo e segmentos atendidos

O público-alvo da instituição são famílias ou responsáveis por idosos acima de 60 anos, com condição financeira que permita a contratação dos serviços prestados essenciais e para o bem-estar do idoso, visando a recuperação, socialização e aumento da qualidade de vida do mesmo.

2.1.3 Serviços prestados

O empreendimento tem como o principal foco ser a extensão da casa do idoso, todos os serviços prestados levam em consideração o bem-estar do mesmo. Para isso a infraestrutura necessita ser confortável e prática, uma vez que são necessários cuidados extras para garantir a integridade física de todos. Os serviços oferecidos incluem, profissionais especializados, dentre eles: médicos, enfermeiros, cuidadores, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, e todo o serviço de

hotelaria, como, limpeza diária, manutenção preventiva e corretiva, alimentação controlada, controle de medicamentos entre outros.

Além dos serviços médicos e de hospedagem, são oferecidas atividades recreativas diárias de acordo com o grau de dependência individual e do grupo, e serviços de transporte, marcação de exames e visitas médicas externas.

2.1.4 Quadro de funcionários

A instituição conta com um quadro de funcionários fixos, plantonistas e prestadores de serviço terceiros para garantir a operacionalização e assegurar a qualidade na prestação de serviços e atendimento dos residentes.

O quadro de funcionários fixos, contratados no regime celetista é composto da seguinte forma:

- Cuidadores;
- Técnicos de enfermagem;
- Enfermeiros;
- Auxiliares de limpeza;
- Cozinheiros.

Para a correta operação da casa, são necessários o total de 16 profissionais diretos contratados, sendo distribuídos da seguinte forma:

- 1 cuidador;
- 10 técnicos de enfermagem;
- 1 enfermeiro;
- 2 auxiliares de limpeza;
- 2 cozinheiros.

Esses profissionais estão na folha de pagamento, e além das despesas com o salário de cada um, é necessário ter atenção para os valores de encargos tributários, o que onera mais a folha de pagamento.

Já o quadro de prestadores de serviços terceiros, contratados a partir de contratos é composto da seguinte forma:

- Médicos;
- Nutricionistas;
- Fonoaudiólogos;

- Fisioterapeutas;
- Educadores físicos;
- Professores de música;
- Terapeutas ocupacionais, entre outros.

A contratação de plantonistas também é dada através de contratos específicos de acordo com a área necessária.

As sócias administradoras, são responsáveis pela parte administrativa, gestão de recursos humanos e pela boa operacionalização da casa, garantindo o cumprimento das normas legais e regulamentares e as diretrizes e políticas estabelecidas para a instituição.

Serviços prestados sob demanda não são considerados nesse momento pois incidem a cada ocorrência ou necessidade.

2.2 Identificação do problema ou oportunidade

Em uma análise de dados preliminar, feita antes da constituição da empresa, considerando residentes da Subprefeitura de Santana/Tucuruvi, como uma análise de viabilidade de negócio, foi levantado através dos dados do Seade (2018), que houve evolução de 6,42% da população com 60 anos ou mais entre o ano de 2015 e o primeiro semestre de 2018. A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, Seade, também prevê que entre o ano de 2018 até o ano de 2025, a população com 60 anos ou mais crescerá 12,38%, dados relevantes ao se tomar a decisão de abertura de um negócio no setor.

Tabela 1 - População acima de 60 anos na região da Subprefeitura de Santana/Tucuruvi

Ano/Faixa Etária	2015	2018	2025
60 a 64 anos	19.095	20.052	19.783
65 a 69 anos	14.629	16.337	19.103
70 a 74 anos	10.823	12.104	15.723
75 anos e mais	20.658	20.901	23.379
Total	65.205	69.394	77.988

Fonte: Autor, com base nas informações do SEADE, 2018.

Tabela 2 - Evolução da população de idosos por faixa etária na região da Subprefeitura de Santana/Tucuruvi

Ano/Faixa Etária	2015-2018	2018-2025
60 a 64 anos	5,01%	-1,34%
65 a 69 anos	11,68%	16,93%
70 a 74 anos	11,84%	29,90%
75 anos e mais	1,18%	11,86%
Total	6,42%	12,38%

Fonte: Autor, com base nas informações do SEADE, 2018.

Após a análise de viabilidade do negócio, foram conduzidas entrevistas com as sócias-administradoras, para entender que apesar da busca sobre o setor, ainda restavam dúvidas delas em saber qual seria a quantidade de pacientes/atendimento necessário assim como o valor mínimo de faturamento para alcançar lucro. Isso ajudaria a entender o ponto de equilíbrio, o que em uma conversa com as administradoras, foi possível perceber que o assunto e a relevância do tópico eram desconhecidos e coloca em risco a gestão competitiva, impactando o retorno do capital investido.

As sócias também efetuaram a identificação dos custos operacionais de uma forma superficial, onde valores de despesas, custos e investimento inicial estavam misturados e faltavam informações. Logo, as informações necessárias para a correta verificação da viabilidade financeira do negócio, não foram coletadas corretamente. Para o correto estudo, foi feito uma nova análise e levantamento desses dados.

A entrevista teve como finalidade compreender o nível de conhecimento em administração de empresas das sócias, assim também como entender as principais dúvidas delas. Com essas informações, dados coletados e aplicação de cálculos específicos é possível efetuar sugestões às sócias.

3 PESQUISA E RESULTADO

3.1 Metodologia

A pesquisa tem o propósito de identificar a viabilidade do negócio da instituição de longa permanência para idosos pesquisada, utilizando os conceitos fundamentais estudados anteriormente, como o *payback*, VPL, TIR e o ponto de equilíbrio.

Será feita uma abordagem exploratória qualitativa, através de entrevista com as sócias e com o contador, para identificar os custos, números e dados que serão coletados junto a empresa. Isso trará uma interação maior com o tema e resultados mais apurados, visto que existe a possibilidade de obtenção de dados de forma direta.

Já para análise dos dados, será desenvolvido uma planilha, para que seja possível, a estruturação dos cálculos descrevendo cada etapa, assim como o resultado. Dados não relevantes para os cálculos ou para o estudo, serão descartados no desenvolvimento do trabalho.

3.2 Resultados da pesquisa e análise de dados

3.2.1 Levantamento de custos

Para obter as informações referente a custos, foram conduzidas entrevistas com as sócias-administradoras e com o contador, dessa forma todas as informações, tanto operacionais, quanto as legais, como salários e tributos pudessem ser coletados.

3.2.1.1 Investimento inicial

Para iniciar as operações da ILPI, foram necessários investimentos para ampliar a área útil, adequar o imóvel as regras da autarquia de vigilância sanitária (ANVISA) e dos órgãos reguladores, como Bombeiros, Prefeitura de São Paulo, além da infraestrutura do local e decoração.

Como investimento inicial, houveram custos com mão-de-obra contratada, como pedreiros, pintores, carpinteiros, eletricitas, encanadores e também com mobiliários para o empreendimento, que totalizaram R\$ 150.000,00.

3.2.1.2 Custos fixos

Os custos fixos da instituição de longa permanência de idosos estudada (tabela 3) são: aluguel, IPTU, água, energia elétrica, salário dos funcionários, provisão de férias, provisão de décimo terceiro salário, adicional noturno, cesta básica, INSS, provisão de FGTS e o pró-labore.

Todos os custos fixos mensais totalizam R\$ 77.992,75.

Tabela 3 - Custos fixos e representatividade mensal

Custo Fixo	Mês	Representatividade
Aluguel	R\$ 8.000,00	10,26%
IPTU	R\$ 680,00	0,87%
Água	R\$ 2.448,00	3,14%
Energia elétrica	R\$ 475,20	0,61%
Salário dos funcionários	R\$20.825,00	26,70%
Provisão de férias	R\$ 2.461,54	3,16%
Provisão de 13º salário	R\$ 1.582,55	2,03%
Adicional noturno	R\$ 1.642,40	2,11%
Cesta básica	R\$ 1.824,00	2,34%
INSS	R\$ 5.634,00	7,22%
Provisão de FGTS	R\$ 1.666,00	2,14%
Pró labore	R\$30.000,00	38,47%
Telefone	R\$ 75,00	0,10%
Internet	R\$ 75,00	0,10%
Gás butano	R\$ 288,00	0,37%
Outros impostos	R\$ 316,06	0,41%
Total Custo Fixo	R\$77.992,75	100,00%

Fonte: Autor, com base nas informações coletadas com o contador, 2018.

Analisando as despesas fixas é possível identificar algumas com maior representatividade, como o caso do pró-labore com 38,47%, seguido dos salários dos funcionários com 26,70%, porém, ao considerar o salário dos funcionários com todos os encargos e benefícios, essa representatividade sobe para 45,69%, sendo então o custo líder.

3.2.1.3 Custos variáveis

Os custos variáveis da instituição de longa permanência de idosos estudada (tabela 4) são: lavanderia, custos com higiene pessoais dos internos, materiais descartáveis, produtos de limpeza, compras em feiras livres, compras no mercado, compras em panificadoras, material de escritório, manutenção predial, taxas

bancárias para emissão de boletos, contratos com prestadores de serviços terceirizados e o marketing.

Todos os custos variáveis mensais totalizam R\$ 18.597,37.

Tabela 4 - Custos variáveis e representatividade mensal

Custo Variável	Mês	Representatividade
Lavanderia	R\$ 4.126,92	22,19%
Higiene pessoal	R\$ 2.990,77	16,08%
Descartáveis	R\$ 692,31	3,72%
Produtos de limpeza	R\$ 290,77	1,56%
Feira	R\$ 864,00	4,65%
Mercado	R\$ 4.752,00	25,55%
Padaria	R\$ 288,00	1,55%
Material de escritório	R\$ 50,00	0,27%
Manutenção predial	R\$ 200,00	1,08%
Taxas bancárias duplicatas	R\$ 165,60	0,89%
Contrato terceiros	R\$ 4.027,00	21,65%
Marketing	R\$ 150,00	0,81%
Total Custo Variável	R\$ 18.597,37	100,00%

Fonte: Autor, com base nas informações coletadas com o contador, 2018.

Analisando os custos variáveis é possível identificar algumas com maior representatividade, como o caso das compras no mercado com 25,55%, seguido dos custos com lavanderia, que representam 22,19% e o contrato de terceiros que representa 21,65% do custo mensal variável. Os custos com a alimentação dos idosos, quando somados, totalizam 31,75%, sendo o custo variável mais expressivo.

3.2.1.4 Margem de contribuição

Após a coleta dos custos fixos, custos variáveis e do faturamento, é possível efetuar o cálculo da margem de contribuição.

Para a margem de contribuição foi considerado a receita de R\$ 108.800,00 e o custo variável de R\$ 18.597,37 por mês, sendo a margem de contribuição financeira o equivalente a R\$ 90.202,63 por mês, ou a margem percentual de 82,91%.

$$\text{Margem de contribuição financeira} = R\$ 108.800,00 - R\$ 18.597,37 = R\$ 90.202,63$$

$$\text{Margem de contribuição percentual} = \frac{R\$ 90.202,63}{R\$ 108.800,00} = 82,91\%$$

3.2.1.5 Taxa mínima de atratividade

Para a taxa mínima de atratividade, as gestoras entenderam que o retorno mensal de 3,00% estaria de acordo com as expectativas, sendo inviável caso o negócio retorne um valor abaixo. Anualizado o retorno deveria ser de 36% do valor investido. O número obtido teve como base o crescimento do índice Bovespa, onde a média de crescimento dos últimos 3 anos foi de 23,16% até o mês de Setembro de 2018 (BVMF, 2018).

3.2.1.6 Ponto de equilíbrio

Efetuando as análises de custos fixos, custos variáveis e a margem de contribuição de cada paciente por mês, foi possível identificar que o ponto de equilíbrio financeiro da casa está em R\$ 94.072,77, e o ponto de equilíbrio unitário é alcançado com 28 pacientes.

3.2.1.7 Payback

As sócias-administradoras possuem como prazo máximo para recuperar o valor investido de 2 anos, uma vez que, contratos e acordos durariam 3 anos, devendo ser revistos após esse período, logo, teriam como margem de segurança 12 meses.

3.2.1.7.1 Payback simples

Com o investimento inicial de R\$ 150.000,00 e considerando o atendimento de 32 pacientes por mês, ou, o faturamento de R\$ 108.000,00, o *payback* simples, ou seja, o retorno do investimento sem considerar o dinheiro no tempo é obtido em 12,29 períodos (meses).

$$\text{Payback simples} = 12,29 \text{ meses} < 24 \text{ meses} = \text{Projeto pode ser aceito}$$

3.2.1.7.2 Payback descontado

Para o cálculo do *payback* descontado, foi utilizado a TMA de 3,00% para encontrar o valor presente futuro, com isso, observamos que o retorno considerando o dinheiro no tempo, ocorre entre o período 15 e o período 16, mais precisamente no período (mês)15,56.

$$\textit{Payback} \text{ descontado} = 15,56 \text{ meses} < 24 \text{ meses} = \textit{Projeto pode ser aceito}$$

3.2.1.8 Valor presente líquido

Para calcular o valor presente líquido foram considerados os seguintes valores: um investimento de R\$ 150.000,00 e entrada mensal de R\$ 12.209,88 o que após 18 períodos (meses) aponta o VPL no valor de R\$ 3.369,55, ou seja, um número positivo aponta que o negócio é viável a uma taxa mínima de atratividade de 3% mensal.

$$\textit{VPL} = \text{R\$ } 3.369,55 > 0 = \textit{Projeto pode ser aceito}$$

3.2.1.9 Taxa interna de retorno

Após calcular o valor presente líquido (VPL), foi possível identificar que a taxa interna de retorno é de 3,29% mensal. Ao comparar o resultado da TIR com a TMA, foi possível constatar que o negócio é viável.

$$\textit{TIR} = 3,29\% > 3,00\% = \textit{Projeto pode ser aceito}$$

4 PROPOSTA

Analisando as informações de custos, despesas e receitas, foi possível identificar que o custo fixo tem um grande impacto nos resultados da empresa, assim como o preço praticado.

4.1 Resultados esperados

É esperado, a identificação de todos os custos e aspectos que influenciam diretamente no ponto de equilíbrio, assim como, a verificação dos valores praticados atualmente para identificar a saúde financeira da instituição e a viabilidade do negócio.

4.2 Sugestões para a instituição de longa permanência de idosos

Para verificar a viabilidade financeira da empresa foram criadas tabelas com os dados coletados, sempre considerando 32 pacientes.

Tabela 5 - Fluxo de caixa acumulado em valor presente futuro

<i>Período</i>	<i>Fluxo de Caixa</i>	<i>Valor Presente Futuro</i>	<i>Valor Presente Futuro Acumulado</i>
0	-R\$150.000,00	-R\$150.000,00	-R\$150.000,00
1	R\$12.209,88	R\$11.854,25	-R\$138.145,75
2	R\$12.209,88	R\$11.508,98	-R\$126.636,76
3	R\$12.209,88	R\$11.173,77	-R\$115.462,99
4	R\$12.209,88	R\$10.848,32	-R\$104.614,67
5	R\$12.209,88	R\$10.532,35	-R\$94.082,32
6	R\$12.209,88	R\$10.225,58	-R\$83.856,74
7	R\$12.209,88	R\$9.927,75	-R\$73.928,99
8	R\$12.209,88	R\$9.638,59	-R\$64.290,40
9	R\$12.209,88	R\$9.357,86	-R\$54.932,54
10	R\$12.209,88	R\$9.085,30	-R\$45.847,25
11	R\$12.209,88	R\$8.820,68	-R\$37.026,57
12	R\$12.209,88	R\$8.563,76	-R\$28.462,81
13	R\$12.209,88	R\$8.314,33	-R\$20.148,47
14	R\$12.209,88	R\$8.072,17	-R\$12.076,30
15	R\$12.209,88	R\$7.837,06	-R\$4.239,25
16	R\$12.209,88	R\$7.608,79	R\$3.369,55

Fonte: Autor, com base nas informações coletadas com o contador, 2018.

Com os dados acima foi possível efetuar o cálculo de valor presente líquido, *payback* simples e *payback* descontado, que respectivamente foram, R\$ 3.369,55, 12,29 meses e 15,56 meses.

Como o *payback* máximo estipulado pelas gestoras era de 24 meses, é sugerido que o investimento deve ser aceito, sendo essa sugestão complementada com o cálculo do valor presente líquido positivo.

A taxa mínima de atratividade estipulada pelas gestoras era de 3,00% ao mês ou de 36% ao ano, ao efetuar o cálculo da taxa interna de retorno para o mesmo período é de 3,29% ao mês ou de 39,51% ao ano.

A receita operacional individual é de R\$ 3.400,00, o custo variável de R\$ 581,17 a margem de contribuição de cada paciente é de R\$ 2.818,83, ou de 82,91%, isso resulta no lucro por idoso institucionalizado de R\$ 381,56.

Por mês, considerando 32 pacientes, a receita é de R\$ 108.800,00, o custo variável é de R\$ 18.597,37, a margem de contribuição é de R\$ 90.202,63, sendo o suficiente para quitar os custos fixos, que somam R\$ 77.992,75 e restar o lucro de R\$ 12.209,88.

Tabela 6 - Lucro individual e total mensal

	<i>Individual</i>	<i>Total mês</i>
Receita Operacional	R\$3.400,00	R\$108.800,00
Custo Variável	R\$581,17	R\$18.597,37
Margem de Contribuição	R\$2.818,83	R\$90.202,63
Margem de Contribuição %	82,91%	82,91%
Custos Fixos	R\$2.437,27	R\$77.992,75
Lucro	R\$381,56	R\$12.209,88

Fonte: Autor, com base nas informações coletadas com o contador, 2018.

Após os cálculos de margem de contribuição por paciente e da ILPI com 32 pacientes e o lucro, é possível calcular o ponto de equilíbrio. Para a empresa obter lucro, são necessários 28 idosos, ou mais, que paguem cada um R\$ 3.400,00 por mês. Para ser exato, são necessários 27,67 pacientes ou em valor financeiro, ter o faturamento de R\$ 94.072,77, logo, o lucro é obtido a partir de R\$ 94,072,78.

Tabela 7 - Ponto de equilíbrio financeiro e unitário

	<i>Individual</i>	<i>Total mês</i>
Receita Operacional	R\$3.400,00	R\$108.800,00
Custo Variável	R\$581,17	R\$18.597,37
Margem de Contribuição	R\$2.818,83	R\$90.202,63
Margem de Contribuição %	82,91%	82,91%
Custos Fixos	R\$2.437,27	R\$77.992,75
Lucro	R\$381,56	R\$12.209,88
Ponto de Equilíbrio R\$		R\$94.072,77
Ponto de Equilíbrio Un		27,67

Fonte: Autor, com base nas informações coletadas com o contador, 2018.

4.3 Análise de outros cenários

Foi feita uma análise de um cenário pessimista e de um cenário otimista em cima do ponto de equilíbrio, estando esta análise ligada diretamente ao preço praticado, o valor cobrado por idoso residente da instituição de longa permanência é atualmente de R\$ 3.400,00, o ponto de equilíbrio encontra-se em R\$ 3.156,72, logo, qualquer valor praticado abaixo desse valor seria inviável para a saúde do negócio.

Ao reduzir o valor para R\$ 3.200,00, o *payback* simples é igual a 25,82 meses, ou, 2,15 anos e o descontado é elevado para 50,40 meses, ou 4,20 anos, o que já torna o negócio a não ser aceito pelas sócias.

Ao subir o valor praticado para R\$ 3.600,00, o *payback* simples é igual a 8,06 meses, ou, 0,67 anos e o descontado é reduzido para 9,37 meses, ou 0,78 anos, sendo o cenário extremamente otimista e positivo.

Esses cenários podem mostrar para as sócias que o preço praticado é de suma importância, e o valor praticado atualmente está bem próximo do ponto de equilíbrio, um pouco mais de 5% acima, logo, qualquer desconto impacta muito no faturamento e na saúde financeira da ILPI.

4.4 Limitações da pesquisa

A falta de informações históricas e baixa experiência das gestoras causou uma dificuldade em identificar os custos e as corretas apropriações, além também de não ser possível identificar custos com fretes de materiais, uma vez que, em muitos casos, os carros particulares são utilizados como meio de transporte de insumos.

4.5 Sugestões para pesquisas futuras

Para aqueles que quiserem continuar pesquisando o tema desse trabalho; análise de viabilidade financeira, ponto de equilíbrio ideal é sugerido efetuar o levantamento completo dos custos e de receitas, para que seja possível efetuar os cálculos de *payback*, margem de contribuição, e o ponto de equilíbrio de uma ILPI na Zona Norte de São Paulo – SP.

5 CONCLUSÃO

O estudo exploratório buscou identificar as dúvidas das sócias-administradoras e todas as informações referentes a custos, despesas, e faturamento da empresa, para que posteriormente fosse apresentado a elas qual o ponto de equilíbrio a viabilidade financeira e de uma forma geral como manter a saúde financeira do empreendimento.

Para a correta avaliação foi necessário também entrevistar o contador da empresa, uma vez que, ele possuía informações mais apuradas sobre os custos, como por exemplo, salário de funcionários e os tributos e outros impostos.

A pesquisa foi conduzida buscando explorar a forma mais simples de orientar posteriormente as sócias e de apresentar em números o impacto das ações a serem tomadas por elas. Diante disso, foi possível verificar que em vários momentos na entrevista, que foi conduzida de forma aberta, foi possível identificar uma preocupação com o preço praticado.

Como no desenvolvimento do trabalho as operações da casa não haviam iniciado, estando apenas em obras de adequação e melhoria, as dúvidas eram recorrentes e a falta de dado histórico era uma preocupação para a análise correta.

A margem de contribuição de cada idoso residente da ILPI se mostrou bem positivo, sendo o equivalente a 82,91%, logo, a maior parte do faturamento seria destinado a cobrir os custos fixos e ainda havia um excedente de R\$ 381,56, equivalente ao lucro por residente.

Avaliar os números efetuar os cálculos e apresentar de forma ordenada e simples, tranquilizou as investidoras, já que o negócio se mostrou viável financeiramente e também por apresentar o ponto de equilíbrio para que elas tenham ciência de qual o valor mínimo deve ser praticado.

A informação do ponto de equilíbrio se mostrou totalmente útil, pois agora ao promover ações de marketing que trabalhem com desconto no preço praticado, esse número já está estruturado, permitindo que elas tenham em mãos todas as informações para maximizar os resultados de forma segura. O setor se mostrou também bem promissor, visto que a expectativa de vida da população brasileira vem aumentando e esses idosos não somente necessitam apenas de cuidados especiais, com alimentação, remédios e atenção médica, porém, precisam também de

integração social e atividades recreativas diárias, para que com qualidade de vida a expectativa de vida continue aumentando.

Ao manter a saúde financeira e manter os ca

6 LISTA DE REFERÊNCIAS

- BERTÓ, Dalvio José; BEULKE, Rolando. **Gestão de custos**. Editora Saraiva, 2017.
- BRASIL, H. G. **Avaliação Moderna de Investimentos** – Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.
- BRUNI, Adriano Leal, Famá, Rubens. **Gestão de Custos e Formação de Preços: com aplicações na calculadora HP 12c e Excel**, 1 edição. São Paulo: Atlas, 2002.
- BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens; SIQUEIRA, José de Oliveira. **Análise do risco na avaliação de projetos de investimento: uma aplicação do método de Monte Carlo**. 1998.
- BVMF – BMFBOVESPA. **Taxa média de crescimento**. Disponível em: <<http://bvmf.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoTaxaMediaCrescimento.aspx?Indice=IBOV&idioma=pt-br>>. Acesso em: 15 oct. 2018.
- CASAS, A. L. L., **Marketing de serviços**. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2007.
- COSTA, M.C.N.S. & Mercadante, E.F. (2013, março). **O Idoso residente em ILPI (Instituição de Longa Permanência do Idoso) e o que isso representa para o sujeito idoso**. Revista Kairós Gerontologia, 16(2), 209-222. Online ISSN 2176-901X. Print ISSN 1516-2567. São Paulo (SP), Brasil: FACHS/NEPE/PEPGG/PUC-SP
- COUTO, Sirley Fernandes. **A estratégia do ponto de equilíbrio para as empresas que anunciam em sites de compras coletivas**. 2011. Disponível em: <<http://www.cpgls.ucg.br/6mostra/artigos/SOCIAIS%20APLICADAS/SIRLEY%20FERNANDES%20COUTO.pdf>>. Acessado em: 3 de setembro, 2018.
- CREPALDI, S. A. **Contabilidade gerencial: teoria e prática**. São Paulo: Atlas, 1998.
- DAMODARAN, A. RITTER, J. **Finanças Corporativas: teoria e prática** – 2a ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.
- DIAS, Ivan Pinto. **Algumas observações sobre a margem de contribuição**. Revista de Administração de Empresas, v. 32, n. 3, p. 36-45, 1992.

FONSECA, Yonara Daltro da. **Técnicas de avaliação de investimentos: uma breve revisão da literatura**. 2010.

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS - SEADE. Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho. Disponível em: <<http://www.seade.gov.br>>. Acesso em: 07 set. 2018.

GABRIEL, Daiane; BIRCK, Karen Camila; FANK, Odir Luiz. **Ponto de equilíbrio, margem de contribuição e margem de segurança**. 2016. Disponível em: <http://eventos.seifai.edu.br/eventosfai_dados/artigos/agrotec2016/441.pdf>. Acesso em: 03 set. 2018.

GALESNE, A.; FENSTERSEIFER, J. E.; LAMB, R. **Decisões de investimentos da empresa**. São Paulo : Atlas. 1999.

HELPERT, Erich A. **Técnicas de Análise Financeira**. 9. ed. São Paulo: Bookman, 2000.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios no Brasil 2000**. Acessado em: 19 de agosto, 2018, de: <https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/perfilidoso/defaulttab.shtm>

JIAMBALVO, James. **Contabilidade Gerencial**. Tradução Tatiana Carneiro Quírico. Rio de Janeiro: LTC – Livros técnicos e Científicos Editora S.A., 2002.

MAHER, M. **Contabilidade de custos: criando valor para a administração**. São Paulo: Atlas, 2001.

MEGLIORINI, E. **Custos**. São Paulo: Makron Books, 2001.

PAIVA, Edmar Vidigal et al. GESTÃO DE CUSTOS. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC**. 1999.

PETER, J. P. JR, G. A. C., **Marketing, Criando valor para os clientes**. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 626 p.

ROSNIECKI, Gleiciane. **Análise custo, volume e lucro: estudo em um supermercado de São Domingos do Sul – RS**. 2018. 66 f. Monografia (Bacharel em

Administração). Curso de Administração. Universidade de Passo Fundo, Casca, RS, 2018.

SANTOS, Luiz Eduardo. **Contabilidade de Custos Decifrada**. 2018. Disponível em: <http://www.contabilidadedecifrada.com.br/upload/topico/pdf_envios/aula-0030104-a-texto.pdf>. Acesso em: 03 set. 2018.

SCHROEDER, Jocimari Tres et al. **O custo de capital como taxa mínima de atratividade na avaliação de projetos de investimento**. Revista Gestão Industrial, v. 1, n. 2, 2005.

SILVA, ML da; FONTES, Alessandro Albino. **Discussão sobre os critérios de avaliação econômica: valor presente líquido (VPL), valor anual equivalente (VAE) e valor esperado da terra (VET)**. Revista Árvore, v. 29, n. 6, p. 931-936, 2005.

WERNKE, R. **Gestão de Custos: uma abordagem prática**. São Paulo: Atlas, 2001.